

УДК 591.511 : 595.799 : 001.5

ПОИСК КРИТЕРИЯ СЛОЖНОСТИ ЗАДАЧ
НА ОПОЗНАНИЕ ДЛЯ НАСЕКОМОГО

Г. А. МАЗОХИН-ПОРШНЯКОВ, В. И. ФОКИН

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Время зрительного опознания у обученной медоносной пчелы зависит от числа элементов, из которых делается выбор. Для случая обучения от сложной задачи к более простой пропорциональность времени выбора T информационному содержанию задачи подтверждена расчетом по формуле:

$T = \frac{1}{C} \lg_2 N$, где C — константа, N — число элементов, из которых выбирается один, а $\lg_2 N$ — количество информации при выборе из N равновероятных объектов. Но поскольку это время зависит от последовательности усвоения задач разной сложности (причины этого обсуждаются), то трудно пользоваться непосредственно измеряемым в эксперименте временем выбора как критерием сложности задачи для насекомого.

В опытах на животных судят о сложности выполняемых ими задач на опознание обычно по числу проб или выборов. Например, числом проб, сопровождавшихся подкреплением условного раздражителя, характеризуют скорость обучения, а по числу ошибок при выборе судят о сложности задачи для животного.

Но это, вероятно, не единственный критерий для объективного сравнения сложности задач на опознание. Мы попытались проследить влияние информационного содержания визуальных задач на параметр поведения, предшествующий выбору (время опознания или выбора тестового объекта). В психологических опытах на человеке временем выбора (реакции) широко пользуются для сравнения и оценки процессов, лежащих в основе механизмов опознания образов (Глезер, 1966).

С этой целью были поставлены специальные полевые опыты на медоносной пчеле (*Apis mellifera*, смешанная раса), в которых секундометром измеряли время от момента появления пчелы в круге диаметром 1 м над экспериментальным столиком до ее посадки на одну из тестовых фигур. Это время условимся называть временем выбора.

Эксперименты состояли в следующем. Меченую краской пчелу последовательно, от задачи к задаче иной сложности, обучали находить приманку — сахарный сироп на подкрепляемой фигуре, лежащей под стеклом экспериментального столика. Это всегда был квадрат площадью 25 см² (рисунок). В простейшей задаче № 1 альтернативы для выбора не было — присутствовал только квадрат с приманкой. В двучленной задаче № 2 требовалось опознать квадрат в присутствии треугольника (без приманки) той же площади, а в трехчленной задаче № 3 нужно было научиться выбирать квадрат среди двух неподкрепляемых фигур: треугольника и круга. На неподкрепляемых фигурах поверх стекла стояли такие же, как на подкрепляемой фигуре, стеклянные чашечки (10 мм в диаметре и 15 мм высотой), но с чистой водой. Принимались меры, чтобы исключить нахождение подкрепляемой фигуры по запаху или расположению. Для этого после каждого посещения пчелы изменяли взаимное расположение фигур, а столик поворачивали на некоторый угол; после 2—3 посещений чашечки заменяли новыми и протирали

стекло. Через каждые 5—8 посещений ставили контроль: на подкрепляемую фигуру помещали воду, а приманку передвигали на неподкрепляемую. Правильный выбор в контроле, во-первых, означал успешность обучения, а во-вторых, доказывал опознание подкрепляемой фигуры по ее виду, а не запаху, положению на столике и другим признакам.

Все тестовые фигуры были нарисованы черной тушью на одинаковых квадратных кусочках ватмана. Для облегчения опознания (Мазохин-Поршняков, Вишневская, 1965) поле каждой фигуры было заполнено подобными контурами (рисунок).

Образец тестовых фигур

Каждая пчела в каждой задаче получала 50 подкреплений правильного выбора. Выборов было, естественно, больше: не все они были правильными; если первый выбор был ошибочный, то повторный (вслед за ошибочным) правильный выбор мы не включали в общий счет. Весь эксперимент состоял из двух серий. В первой серии на 8 пчелах обучение велось от самой сложной задачи № 3 через задачу № 2 к наиболее простой задаче № 1. Во второй серии на 10 пчелах последовательность обучения была обратной: задачи № 1, 2, 3. Все 18 пчел были разными, и все они в течение 1—2 дней прошли обучение в трех тех же самых задачах (но в разной последовательности). Ввиду того, что многодневный опыт на одной и той же пчеле практически невозможен, нельзя было вести более длительное обучение в каждой задаче. Предполагалось, что после 25-го подкрепления в каждой из трех задач процесс усвоения навыка в основном закончен. Во всяком случае, число ошибок после 25-го выбора обычно стабилизировалось на уровне около 10%, а время выбора почти не изменялось*.

Полученные в эксперименте данные представлены в таблице. Это — средние арифметические значения времени выбора за 26—50-й прилеты, когда, как мы предполагали, обучение в основном закончено. Видно, что время выбора во всех трех задачах резко отличается только в первой серии эксперимента. Во второй серии, при прямо противоположном порядке обучения — от простой задачи к более сложной — время выбора в задачах № 2, 3 практически не изменялось. Поэтому напрашивается вывод: время выбора явно зависит от порядка прохождения задач, а связь с информационным содержанием задач если и есть, то мало понятная.

Для анализа результатов мы все же попытались использовать известное в кибернетике соотношение, определяющее количество информации, содержащейся в независимом непредсказуемом сообщении. Именно, если H_k -информация (в битах), содержащаяся в k -м сообщении, то

$$H_k = \lg_2 \frac{1}{P_k}, \quad (1)$$

где P_k — вероятность появления k -го сообщения (Дейч, 1970). При этом нас интересовала средняя информация:

$$H = \sum \frac{1}{P_k} \lg_2 \frac{1}{P_k}. \quad (2)$$

Допуская, что все анализируемые события (выборы пчел в эксперименте) практически равновероятны ($\frac{1}{N}$), т. е. зависят в основном от набора или количества (N) предъявляемых фигур, то можно записать:

$$H = \lg_2 N. \quad (3)$$

* Безошибочное опознание не достигается даже после 250—300-го подкрепления, как мы убедились в других экспериментах с пчелами.

Среднее арифметическое (за 26—50-й вылеты) времени опознания (сек) пчелами подкрепляемой фигуры в задачах № 1, 2, 3 различной сложности

Первая серия эксперимента				Вторая серия эксперимента			
№ пчелы	№ задачи			№ пчелы	№ задачи		
	3-2-1				1-2-3		
1	9,2 (9,3)	5,8	4,6	9	6,9	9,3	9,5
2	10,3 (8,2)	5,1	—	10	5,7	10,1	10,3
3	78,0 (77,3)	48,3	12,6	11	8,1	9,2	9,7
4	16,7 (15,2)	9,5	3,8	12	8,0	9,0	10,1
5	10,2 (10,4)	6,3	3,7	13	8,2	10,3	11,3
6	15,8 (16,6)	10,4	5,4	14	12,4	18,6	18,6
7	9,1 (9,0)	5,6	2,9	15	21,0	29,9	32,8
8	8,0 (6,9)	4,3	3,1	16	6,5	10,3	12,1
				17	10,2	19,0	19,3
				18	10,1	14,6	13,9

Примечание. Числа в скобках — расчетное время (T_3) в задаче № 3. Стрелками показана последовательность обучения от задачи к задаче. Подчеркнуты те числа, отличие которых от чисел в задаче № 2 достоверно (по критерию Стьюдента) по первому (одна черта) или второму (две черты) порогу.

Следовательно, $\lg_2 N$ — это количество информации при выборе из N равновероятных объектов.

Известно, что время реакции (T) человека при визуальном выборе пропорционально информационной емкости ситуации, что показал, например, Глезер (1966) в опытах с опознанием изображений. Будем считать, что эта зависимость справедлива и для пчел, т. е. и для них $T \sim H$. Тогда мы приходим к следующей рабочей формуле:

$$T = \frac{1}{C} \lg_2 N, \quad (4)$$

в которой C — константа для данной пчелы. По Глезеру величина этой константы «соответствует пропускной способности наблюдателя, т. е. количеству информации, воспринимаемой его зрительной системой в единицу времени».

Если измеряемое в наших экспериментах время выбора действительно пропорционально информационному содержанию задач, то по формуле (4) можно предсказать время выбора пчелы в задачах разной сложности. Проверка на основе данных первой серии эксперимента сделана следующим образом. По формуле (4) мы рассчитали время, которое должно потребоваться для опознания одной фигуры среди трех предъявляемых, если известно время, затрачиваемое пчелой на выбор одной фигуры среди двух фигур. Затем это расчетное время сравнили с экспериментальным.

Так, в случае выбора из двух фигур имеем выражение:

$$T_2 = \frac{1}{C} \lg_2 2,$$

но $\lg_2 2 = 1$, значит $T_2 = \frac{1}{C}$. При трех фигурах соответственно: $T_3 = \frac{1}{C} \lg_2 3$.

Возьмем отношение T_3 к T_2 : $\frac{T_3}{T_2} = \frac{\frac{1}{C} \lg_2 3}{\frac{1}{C}}$. Поскольку в обоих случаях вы-

бирала фигуры одна и та же пчела, то константа C можно сократить, т. е. $\frac{T_3}{T_2} = \lg_2 3$ или $T_3 = T_2 \lg_2 3$. Далее, переходя от двоичного логарифма к десятичному: $\lg_2 3 = \frac{\lg_{10} 3}{\lg_{10} 2}$, находим, что

$$T_3 = T_2 \frac{\lg 3}{\lg 2} \approx T_2 \frac{0,46}{0,30} \approx 1,6 \cdot T_2. \quad (5)$$

Итак, $T_3 \approx 1,6 \cdot T_2$.

Рассчитанное время T_3 указано (в скобках) в таблице, где видно, что оно очень близко к действительно измеренному в эксперименте времени выбора в задаче № 3. Для пчел № 1, 5, 7 совпадение почти полное, но чаще расчетное время несколько короче экспериментального. Оно действительно должно быть короче, так как расчет сделан исходя из измерений в задаче № 2, ко времени которой пчелы прошли более длительную тренировку, и скорость их выбора в большей мере могла определяться информационным содержанием задачи, а не чем-то другим (см. ниже).

Несколько слов о константе C — показателе скорости восприятия информации. Числа в таблице свидетельствуют, что время выбора у разных пчел в идентичных задачах резко различно и, следовательно, константа C колеблется в широких пределах. Без специальных исследований трудно решить, чем объясняется такое непостоянство — врожденными особенностями организма или влиянием приобретенного личного навыка (Мазохин-Поршняков, Таимова, Фролова, Шамухамедова, 1971), Особого внимания заслуживает пчела № 3. Это — «тугодум», его время выбора в сложных задачах приблизительно в 7 раз превышало средний уровень для остальных пчел.

Сделанный нами расчет как будто бы подтверждает связь времени выбора пчелы с количеством информации в задачах. Но как совместить этот вывод с результатом второй серии эксперимента, в котором порядок обучения изменили на обратный, и время выбора в задачах № 2 и 3 стало практически одинаковым? Если не признать просто случайным найденное выше хорошее совпадение расчетного времени выбора с экспериментальным, то в принципе возможно следующее объяснение. Противоречия нет, если допустить, что экспериментальное время выбора складывается из нескольких компонентов; не только времени опознания, но и, например, времени посадки, которое затрачивает пчела исключительно на подлет к тестовому объекту. Предполагая, что эти компоненты изменяются в процессе обучения с разной скоростью, можно понять, почему время выбора зависит от порядка обучения в задачах. Компонент, зависящий от информационного содержания, может маскироваться или подчеркиваться за счет быстрее устанавливающегося в ходе обучения другого компонента.

Итак, есть основания предполагать, что время зрительного опознания у обученной пчелы зависит от числа объектов, из которых делается выбор, т. е. что оно пропорционально информационному содержанию задачи. Однако трудно пользоваться непосредственно измеряемым в эксперименте временем выбора, как критерием сложности задачи для насекомого, поскольку время выбора складывается из нескольких компонентов. Вероятно, поэтому время выбора оказывается разным для идентичных задач, если обучение ведется в разной последовательности.

Вместе с тем мы сознаем, что основной тезис нашего рассуждения уязвим для формальной критики: не совсем корректно применение формулы (4) к неокончательно установившемуся режиму поведения, когда выборы могли быть не вполне равновероятными вследствие незаконченности обучения. Но ввиду важности поставленной задачи — поиска нового критерия сложности логических задач для животных — нам кажется

ся полезным ознакомить читателей с описанными выше наблюдениями и высказать на их основе некоторую гипотезу, а не окончательное суждение.

В дальнейшем для проверки гипотезы мы намерены: 1) сравнить время выбора в задачах № 2 и 3 без предварительного обучения в задаче № 2; 2) установить на большом материале, насколько меняется в ходе длительной тренировки время выбора в одночленной задаче № 1, основную долю которого должно составлять чистое время посадки. Интересно также измерить время выбора в визуальных задачах, которые не под силу пчеле, например, решение которых строится на таком рассуждении: «если присутствует объект с признаком А, а не Б, то следует выбрать объект с признаком В, а не Г и наоборот».

ЛИТЕРАТУРА

- Глезер В. Д. 1966. Механизмы опознания зрительных образов. М.—Л., «Наука».
Дейч С. 1970. Модели нервной системы. М., «Мир».
Мазохин-Поршняков Г. А., Вишневская Т. М. 1965. Зоол. ж., 44, 192—197.
Мазохин-Поршняков Г. А., Таимова Г. А., Фролова А. И., Шамухамедова Л. Ш. 1971. Зоол. ж., 50, 383—392.

Статья поступила в редакцию
28.III.1972

THE CRITERION OF COMPLEXITY OF IDENTIFICATION PROBLEMS FOR AN INSECT

G. A. MAZOKCHIN-PORSHNYAKOV, V. I. FOKIN

Moscow State University

Summary

The time of visual identification in a trained honey bee depends on the number of the elements of which the choice is made. When learning proceeds from a complex task to a simpler one, the proportionality of the choice time to the information content of the problem is proved by the formula: $T = \frac{1}{C} \lg_2 N$; C being a constant, N — the number of the elements of which one is chosen, $\lg_2 N$ the amount of information when a choice is made of N equally probable objects. Since this value depends on the priority of learning tasks distinct as to their complexity (the reasons are discussed), it is difficult to use the choice time value which is experimentally obtained as a criterion of the complexity of a task for an insect.
